

“MEN” KONSEPSIYASI TUSHUNCHASI, TURLI YOSH DAVRLARIDAGI TALQINI

A.A.Azimboyeva
UrDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7837284>

Annotatsiya: Maqolada “Men” konsepsiyasi tushunchasi va uni turli yosh davrlaridagi talqini va o‘ziga xosliklari haqida fikrlar berilgan. Shu bilan birgalikda bola rivojlanishi davomida uning “men”ni ham rivojlanib borishini va turli yosh davrlarda o‘zgarib borishi qisqacha bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, ijtimoiy omillar, shaxs, jarayon, bolalar, “men” konsepsiyasi, rivojlanish, yosh davrlari, shaxsiyat.

Men tushunchasi rivojlanishiga nazar solar ekanmiz, uning shakllanishi bosqichma-bosqich amalga oshadi. Dastlab, chaqaloqlar o‘zlarini anglamaydilar. Keyinchalik tashqi va ichki muhitdagi turli omillar ta’sirida o‘zligini anglay boshlaydilar. Bu borada ko‘pgina psixologlar va nazariyotchilar turli yosh davrlarida shaxsiyatni rivojlantirish tushunchasini o‘rganib chiqdilar, ular orasida Gordon Allport¹ va Erikson² qarashlari ko‘pgina muhokamalarga sabab bo‘lgan. Erikson shaxsiyat rivojlanishi psixosotsiyal rivojlanishning sakkiz bosqichda sodir bo‘lishiga ishonadi. “Men-konsepsiya”ning bosqichma-bosqich rivojlanishining eng rivojlangan nazariyalaridan biri amerikalik psixolog Gordon Allport tomonidan taklif qilingan. Bu bosqichlar shaxsning o‘ziga xos shaxsni shakllantirishga bo‘lgan psixologik ehtiyojlari va bu rivojlanishda ro‘l o‘ynaydigan ijtimoiy omillarni o‘z ichiga oladi. Ushbu 8 bosqichdan 5 tasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida sodir bo‘ladi.

1-bosqich - bu o‘z tanasini his qilish . Chaqaloq o‘zini alohida shaxs sifatida anglamaydi, o‘zlarini boshqa narsalardan ajrata boshlaydilar. Shuning uchun u “meniki” va “meniki emas” o‘rtasidagi farqni ajratmaydi. Biroq, hayotning ilk yilida chaqaloqlar ichki sezgi organlaridan kelib chiqadigan ko‘plab his-tuyg‘ularni seza boshlaydilar.

2-bosqich - bu o‘zini o‘zi anglash hissi, ya’ni bola o‘zini ma’lum va eng muhim shaxs sifatida biladi. Bu esa “men”ning yaxlitligi va uzluksizligi ta’minlashning eng muhim boshlang‘ich nuqtasi bolaning o‘z ismidir. 2-3 yoshga kelib o‘z ismini anglab olgan bola, uning rivojlanishida va tashqi olam bilan bo‘ladigan munosabatlaridagi barcha o‘zgarishlarga qaramasdan, o‘sha odam bo‘lib qolishini tushuna boshlaydi.

3-bosqich - (3-4 yosh) o‘z-o‘zini hurmat qilishni shakllanishi . Eng avvalo, o‘z-o‘zini hurmat qilish tuyg‘usi bolaning o‘zi biror ish bajarganda boshdan kechiradigan g‘urur tuyg‘usi sifatida namoyon bo‘ladi. O‘z-o‘zini hurmat qilish bolaning topshiriqni muvaffaqiyatli bajarishiga bog‘liq.

4-bosqich - chegaralarini kengaytirish. 4-5 yoshda bola faqatgina o‘zining jismoniy tanasiga emas, balki atrofdagi olamning muhim elementlariga, shu jumladan odamlarga ham ega ekanligini tushuna boshlaydi. Bu bosqichda bolalar “men” ning ma’nosini tushunishni o‘zlashtira boshlaydilar.

1 Gordon Willard Allport (1897 yil 11 noyabr - 1967 yil 9 oktyabr) amerikalik psixolog.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport

2 Erik Homburger Erikson (tug‘ilgan: Erik Salomonsen ; 1902 yil 15 iyun - 1994 yil 12 may) - nemis-amerikalik rivojlanish psixologi va psixoanalitik , insonlarning psixologik rivojlanishi haqidagi nazariyasi bilan mashhur . U identifikatsiya inqirozi iborasini yaratdi . https://en.m.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson

5-bosqichda, (5-6 yosh) bu yoshga kelib “men” obrazi shakllana boshlaydi. Bu bosqichda bola atrofidagi odamlarni, ota-onasi, qarindoshlari, va boshqa odamlarga qanday munosabatda bo'lishini va undan nima kutishlarini, qanday bo'lishini xohlashlarini o'rganishni boshlaydigan vaqt. Shu davrga kelib bola “yaxshi” va “yomon” o'rtasidagi tafovutni anglab boshlaydi.

6-bosqich (6-12 yosh) ongli ravishda oqilona o'zini o'zi boshqarish. O'z-o'zini shakllantirishning ushbu davri kuchli muvofiqlikni, axloqiy va ijtimoiy itoatkorlikni o'zida namoyon qiladi.

7-bosqichda, o'smirlik davrida “men” tushunchasi, yaxlit “men” tuyg'usi joy oladi.

“**Men-tushunchasi**” rivojlanishining sakkizinchi bosqichi insonning o'zini o'zi bilish va o'zini o'zi qadrlash kabi qobiliyatlari shakllanishi bilan bog'liq.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqqan holda shuni aytishimiz mumkinki, shaxs sifatida shakllanishida tashqi muhit omillari ahamiyati katta. Lekin shu bilan birgalikda o'sayotgan bolaning irsiyati va individual rivojlanishi hamda shaxsiy salohiyatini ham hisobga olish o'rinli. Agarda rivojlanish bosqichlariga nazar soladigan bo'lsak, dastlabki “men” tushunchalari oilada shakllanishini ko'rishimiz mumkin. Keyingi bosqichlarda bu mustahkamlanib boradi. Bu esa ta'lim muassasalari bilan bog'liq, ayniqsa maktabgacha ta'lim alohida ahamiyatga egadir.

References:

1. Allport, Gordon V. “Xususiyat va shaxsiyat tushunchalari”. Psixologik xabarnoma. 24(5):. (1927). 284–293.
2. Alport Gordon. V. “Bolish”:. London. 1955-yil.
3. Xelp. L, Zigler. D. Shaxsiyat nazariyalari. 3-nashr. Maskva T.:“Piter” nashriyot uyi. 2014-yil. 270-300.
4. <https://books.google.co.uz>.